

O'QUVCILARDA KASBIY MA'NAVIYATGA OID TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA OILA, MAHALLA VA MAKTABNING PEDAGOGIK HAMKORLIKNING ROLI

Mutallibjonov Ma'rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359930>

Inson, avvalo, baxt-saodat nimaligini anglamog'i va erishmoqni o'ziga yuksak g'oya, oliy maqsad qilib qo'ymog'i, unga eltadigan ish-amal va vositalarni bilmog'i, oxir-oqibatda ish ijrosiga kirishmog'i lozim.

Abu Nasr Forobiy

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarda kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarni shakllantirish jarayonida oila, mahalla va maktab o'rtasidagi pedagogik hamkorlikning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, hamkorlikning samarali mexanizmlari, metodik asoslari va ilg'or tajribalarga asoslangan yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy ma'naviyat, pedagogik hamkorlik, oila, mahalla, maktab, tarbiya, axloqiy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya.

Kirish.

Bugungi kunda yosh avlodni ma'naviy barkamol, kasbiga sadoqatli, jamiyatga foydali inson etib tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ta'lim tizimida kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarni shakllantirish tarbiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada oila, mahalla va maktabning o'zaro hamkorligi asosida olib boriladigan maqsadli tarbiyaviy ishlar muhim o'rin tutadi. Har bir muhitning o'ziga xos tarbiyaviy ta'siri borligi sababli, ularni uyg'unlashtirish kasbiy ma'naviyatni yuksaltirishda samarali natijalar beradi.

Zamonaviy jamiyatda kasbiy ma'naviyat shakllantirish – bu nafaqat kasb-hunar egallash, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol topishi, ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirish hamda professional faoliyatda insonparvarlik qadriyatlarini asrab-avaylash jarayonidir. Bu jarayonda oila, mahalla va maktabning pedagogik hamkorligi muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada kasbiy ma'naviyat tushunchasini shakllantirishda oila, mahalla va maktabning o'zaro hamkorligining ahamiyati, metodik yondashuvlar va samarali pedagogik usullar tahlil qilinadi.

Kasbiy ma'naviyat - bu shaxsning kasbga nisbatan bo'lgan ma'naviy-axloqiy munosabati, kasbiy faoliyatda halollik, vijdonlilik, mas'uliyat, sadoqat kabi fazilatlarini o'zida mujassam etgan tushuncha. U yoshlarning hayotda o'z yo'lini topishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi va kasb tanlashda ongli yondashuvi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan, kasbiy ma'naviyat quyidagilarni o'z ichiga oladi: Kasbga hurmat, Mehnatga halol munosabat, Jamiyat manfaatini tushunish, professional etika, o'z kasbini sevish va fidoyilik kabi tuyg'ularni tushuntirish mumkin.

Kasbiy ma'naviyat tushunchasi va uning shakllanish omillari: Kasbiy ma'naviyat - bu shaxsning o'z kasbiga bo'lgan munosabatini ifodalovchi, mehnat qadriyatlari, axloqiy me'yorlar va ijtimoiy javobgarlikni o'z ichiga olgan tushunchadir.

Uning asosiy jihatlari: Kasbiy axloq (halollik, ishonchlilik, mas'uliyat), Professional mahorat (bilim, ko'nikma va malakalarning muvofiqligi), Ijtimoiy manfaatdorlik (jamoat manfaatlarini ko'zda tutish)

Kasbiy ma'naviyat shakllanishida quyidagi omillar muhim hisoblanadi: Oilaning ta'siri (bolalikdan mehnatga hurmat, halollik qadriyatlari), Mahallaning ijtimoiy muhiti (an'analar, ustoz-shogird munosabatlari), Maktabning tarbiyaviy faoliyati (kasbiy yo'nalishlarni shakllantirish).

Bunga asosan, oilaning roli. Oila — shaxs tarbiyasining birinchi bo'g'ini. Kasbiy ma'naviyatga oid ilk tasavvurlar ham aynan oilada shakllanadi. Bolaning ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari bajaradigan kasb, ularning mehnatga munosabati, jamiyat oldidagi mas'uliyat hissi farzand tarbiyasiga bevosita ta'sir qiladi.

Bu borada Aflotun tarbiyani tashkil etish haqidagi fikrikarni “Davlat” va “Qonunlar” asarlaridan o'qib ko'rib chiqaradi. Uning fikricha, bu kattalarning bolalarga ko'rsatgan ta'siri bolalar da kasbiy va axloqiy sifatlar bolajaklariga tarkib topishida ko'rinadi. **Oilaning bu boradagi vazifalari (1-rasm)**

Oila – ma'naviyatning birinchi maktabi. Kasbiy qadriyatlarni shakllantirishda:

- Qadriyatlar muhiti (ota-onalarning mehnatsevarligi, kasbiy fidoyiligi)
- Ijobiy namunalar (kasb tanlashda oilaviy an'analarga amal qilish)
- Axloqiy me'yorlar (yaxshi xulq-atvor, halollik, ishonchlilik)

Mahalla institutining o'rni. Mahalla-xalqimizning qadimiy institutidir. Unda ma'naviy, axloqiy qadriyatlar avloddan-avlodga o'tadi. Mahalla yoshlarni tarbiyalashda ko'plab ijtimoiy loyihalar, tadbirlar, suhbatlar orqali o'z hissasini qo'shadi.

Mahalla orqali quyidagilarga erishish mumkin (2-rasm).

Mahallaning ahamiyati. Mahalla – an'anaviy tarbiya markazi. Kasbiy ma'naviyat shakllanishida: Ustoz-shogird an'analari (mahalla hunarmandlari bilan amaliy shogirdlik), Ijtimoiy loyihalar (mehnat faxrligini oshirish tadbirlari), Jamoat ishlari (hashar, xayriya faoliyati orqali mas'uliyatni o'stirish)

Maktabning o‘rni va vazifalari. Maktab-shaxsga tizimli bilim va tarbiya beruvchi muhim muassasa bo‘lib, o‘quvchilarning kasbiy yo‘nalishini aniqlashda asosiy rol o‘ynaydi.

Ta‘lim jarayonida kasbiy ma‘naviyatni shakllantirish uchun quyidagi yo‘nalishlar muhim:

Kasbga yo‘naltiruvchi fanlar orqali kasbiy qiziqishni rivojlantirish; Tarix, tarbiya darslari, STEM fan yo‘nalishlari orqali kasbiy axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish, Amaliy mashg‘ulotlar, ekskursiyalar orqali real mehnat faoliyatini ko‘rsatish, sinfdan tashqari tadbirlar orqali kasbiy qadriyatlarga e‘tibor qaratish.

“Educational trip” loyihasi asosida o‘quvchilarga turli sohalarni amaliy tarzda o‘rganish imkonini beradi. Har bir sayohatda o‘quvchilar o‘sha soha mutaxassislari bilan ishlashib, kasbiy ko‘nikmalarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rib, o‘zlari amalda sinab ko‘rishadi. Sayohatdan qaytgach, o‘rgangan bilim va tajribalarini taqdimot shaklida tengdoshlariga ulashadi.¹

Oila, mahalla va maktabning birgalikdagi faoliyatini quyidagi metodlar asosida tashkil etish mumkin:

Uch tomonlama pedagogik maslahatlar (ota-ona, sinf rahbari, mahalla faoli)

Kasbiy yo‘nalishdagi seminar-treninglar

“Ustoz-shogird” loyihalari

Kasblar festivali va ma‘naviy uchrashuvlar

Monitoring va tahlil ishlari orqali samaradorlikni baholash

Kasbiy ma‘naviyatni shakllantirishda quyidagi usullar muhim (3-rasm)

Kasbiy ma‘naviyatni shakllantirish – bu uzoq muddatli, izchil pedagogik jarayon bo‘lib, unda oila, mahalla va maktabning uyg‘un hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bu borada, Husayn Voiz Koshifiy o‘zining asarida shunday deydi: “Murid (ya‘ni shogird) sadoqatli bo‘lsin, chunki agar sidqidildan kirishmasa, pining ma‘rifati ko‘nglidan joy olmagay va agar pining so‘zi diliga ta‘sir etmasa, u maqsadiga yetolmagay²...”. Sadoqatli inson bo‘lish uchun kishida muayyan fazilatlar shakllanishi va ularni

doimiy ravishda rivojlantirib borishi zarur. Avvalo, nafsini yengishga intilib, qat‘iyat ko‘rsatishi, hech kimni ajratmay, beminnat yordam qo‘lini cho‘zishi lozim. Ilm olishga intilib, o‘zini tanigan darajaga yetguncha bilim to‘plashga harakat qilishi, odob-axloq me‘yorlariga doim amal qilishi, yaqinlariga, ustozlariga mehribon va muloyim muomala qilishi, hech kimga qo‘pol muomalada bo‘lmasligi kerak. Insofni qo‘ldan bermasligi, hech kimga ozor yetkazmasligi, arziyas ishlari bilan kifoyalanmasligi, unga ishonib topshirilgan omonatni asrab-avaylashi, boshqalarga

¹ Andijon shahridagi Prezident maktabi misolida. <https://t.me/AndijonPrezidentschool/7408>

²Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati. Fors tojik tilidan N.Komilov tarjimasida. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq meros nashriyoti, 1994.-B.26.

nisbatan rahmdil va shafqatli bo‘lishi zarur. Eng muhimi esa, bularning barchasini chin qalbdan, sidqidildan ado etishi lozim.

Xulosa o‘rnida, Oiladan boshlangan axloqiy qadriyatlar, mahallaning an’anaviy tarbiyasi va maktabning tizimli ta’lim-tarbiya dasturlari birgalikda shaxsning professional kamolotiga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu hamkorlikni yanada takomillashtirish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlar va ijtimoiy loyihalarni joriy etish zarur.

Kasbiy ma’naviyatni shakllantirish nafaqat ta’lim muassasalarining, balki butun jamiyatning, xususan, oila, mahalla va maktabning o‘zaro hamkorligini talab etadi. Bu jarayon o‘zaro ishonch, birgalikda mas’uliyat his qilish, tizimli faoliyat orqali amalga oshiriladi. Pedagogik hamkorlikning izchil va samarali tashkil etilishi yosh avlodni fidoyi, vatanparvar va kasbiga sadoqatli etib tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. “O‘zbekiston” nashriyoti. Toshkent.: 50-moddasi. 2023 yil.
3. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – T.: Ma’naviyat, 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020-yil.
5. Mahalla institutining rivojlanish konsepsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2022-yil.
6. Abdullayeva N. *Pedagogik hamkorlik asoslari.* – T.: O‘qituvchi, 2019.
7. Qodirov T. *Kasbga yo‘naltirish va ma’naviy tarbiya metodikasi.* – Samarqand, 2021.
8. Yo‘ldoshev B., Xodiyev E. *Pedagogik psixologiya.* – Toshkent, 2020.
9. To‘rayev H. *Ma’naviyat va kasbiy axloq.* – Samarqand, 2019.
10. Mahmudov M. *Oila, mahalla va maktab hamkorligi.* – Buxoro, 2021.
11. Husayn Voiz Koshifiy. *Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati.* Fors tojik tilidan N.Komilov tarjimasi. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq meros nashriyoti, 1994.- B.26.